

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

M.Mansurov

XUSUSIY MULKNI YANADA QIMOYA QILISH SOHASIDA AMALGA
OSHIRILAYOTGAN HUQUQIY ISLOHOTLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

